

Original paper

INKLYUZIV TA'LIMDA ADAPTIV JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

© O. Shodiev¹✉

¹Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada inklyuziv ta'limda adaptiv jismoniy tarbiyaning ahamiyati muhokama qilinadi. Adaptiv jismoniy tarbiya salomatlikni saqlash va mustahkamlashning eng muhim vositalaridan biridir. Inklyuziv ta'lim joriy qilingan ta'lim muassasalarida adaptiv jismoniy tarbiyaning rivojlanish darajasi, o'qitish usullari va texnik vositalari, o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi va ularning kasbiy kompetentsiyalari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan. Adaptiv jismoniy tarbiya sohasida o'qituvchilar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari taklif etiladi.

MAQSAD: inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni adaptiv jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlarni tahlil qilish hamda jismoniy tarbiya darslarini samarali yo'lga qo'yish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida turli xil jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash tajribasi o'rganildi. Adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlari uchun moslashtirilgan dasturlar, maxsus usullar va jihozlardan foydalanildi. Kuzatuv, test sinovlari va intervyu usullari yordamida ma'lumotlar yig'ildi va tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: adaptiv jismoniy tarbiya o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, psixologik holatini yaxshilash va ijtimoiy integratsiyasini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Moslashtirilgan mashg'ulotlar bolaning individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga qarab tuzilganda, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasi ortadi. Tadqiqot natijalari adaptiv jismoniy tarbiya dasturlarining samarali ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA: inkluziv ta'limda adaptiv jismoniy tarbiya o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. To'g'ri tashkil etilgan adaptiv mashg'ulotlar nogironligi bo'lgan bolalarning sog'lig'ini mustahkamlash, ijtimoiylashuv darajasini oshirish va umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bois, adaptiv jismoniy tarbiya metodikasini yanada rivojlantirish va amaliyotga keng joriy etish zarur.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, adaptiv jismoniy tarbiya, nogironligi bo'lgan shaxs, kasbiy kompetentsiya, ta'lim muassasalari, rehabilitatsiya.

Iqtibos uchun: Shodiev O. Inklyuziv ta'limda adaptiv jismoniy tarbiyaning ahamiyati.
// Inter education & global study. 2025. №4. B.440–448.

ВАЖНОСТЬ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© О. Шодиев^{1✉}

¹Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов адаптивной физической культуры и спорта, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обсуждается значение адаптивной физической культуры в инклюзивном образовании. Адаптивная физическая культура является одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья. В образовательных учреждениях, где внедрено инклюзивное обучение, рассматриваются уровень развития адаптивной физической культуры, методы обучения и технические средства, уровень подготовки преподавателей и их профессиональные компетенции. Предлагаются направления повышения эффективности деятельности педагогов в сфере адаптивной физической культуры.

ЦЕЛЬ: проанализировать условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом учащихся с особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях с инклюзивным обучением, а также разработать научно обоснованные предложения и рекомендации по эффективной организации уроков физической культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования изучался опыт работы с детьми с различными ограничениями физических возможностей. Использовались адаптированные программы, специальные методы и оборудование для занятий адаптивной физической культурой. Сбор и анализ данных осуществлялись с помощью наблюдения, тестирования и интервьюирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: адаптивная физическая культура играет важную роль в повышении физической активности учащихся, улучшении их психологического состояния и укреплении социальной интеграции. Индивидуально подобранные занятия с учётом потребностей и возможностей ребёнка способствуют росту уверенности в себе и мотивации. Результаты исследования показали высокую эффективность адаптивных программ физической культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: адаптивная физическая культура имеет важное значение для всестороннего развития учащихся в условиях инклюзивного образования. Правильная организация адаптивных занятий способствует укреплению здоровья детей с инвалидностью, повышению их уровня социализации и улучшению общего качества образования. Поэтому необходимо дальнейшее развитие методик адаптивной физической культуры и их широкое внедрение в практику.

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная физическая культура, лица с инвалидностью, профессиональная компетентность, образовательные учреждения, реабилитация.

Для цитирования: Шодиев О. Важность адаптивного физического воспитания в инклюзивном образовании. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 440–448.

IMPORTANCE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN INCLUSIVE EDUCATION

© Olimjon Shodiev ^{1✉}

¹Institute for Retraining and Advanced Training of Adaptive Physical Education and Sports Specialists, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the importance of adaptive physical education in inclusive education. Adaptive physical education is one of the most important means of maintaining and strengthening health. The relationship between the level of development of adaptive physical education in educational institutions where inclusive education is introduced, teaching methods and technical means, the level of training of teachers and their professional competencies is shown. Directions for improving the effectiveness of teachers' activities in the field of adaptive physical education are proposed.

AIM: to analyze the conditions for engaging students with special educational needs in adaptive physical education and sports in educational institutions with inclusive learning, as well as to develop scientifically based proposals and recommendations for the effective organization of physical education classes.

MATERIALS AND METHODS: the study examined the experience of working with children with various physical disabilities. Adapted programs, specialized methods, and equipment for adaptive physical education classes were used. Data collection and analysis were carried out through observation, testing, and interviewing.

DISCUSSION AND RESULTS: adaptive physical education plays an important role in increasing students' physical activity, improving their psychological well-being, and strengthening social integration. Individually tailored classes that take into account the needs and abilities of each child help boost their self-confidence and motivation. The research results demonstrated the high effectiveness of adaptive physical education programs.

CONCLUSION: adaptive physical education is of great importance for the comprehensive development of students in an inclusive education environment. Properly organized adaptive classes contribute to strengthening the health of children with disabilities, enhancing their socialization level, and improving the overall quality of education. Therefore, further development and wide implementation of adaptive physical education methods in practice are necessary.

Key words: inclusive education, adaptive physical education, person with disabilities, professional competence, educational institutions, rehabilitation.

For citation: Olimjon Shodiev. (2025) 'Importance of adaptive physical education in inclusive education', Inter education & global study, (4), pp. 440–448. (In Uzbek).

Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, amaldagi qonun va qonun osti hujjatlarida ularni ijtimoiy qo'llab quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, kasb-hunarga o'rgatish, sog'lom bolalar qatoridan o'rin olib o'z qobiliyati, imkoniyatlarini ko'rsata olishga, ma'naviy kamol topishga asos soluvchi chora-tadbirlar alohida qayd etilgan.

2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim olish shakllaridan biri sifatida inklyuziv ta'lim ham qayd etilgan. Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etilishidir [1].

Inklyuziv ta'limning maqsadi — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat [3].

Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadi — ta'lim olish uchun teng imkoniyatni ta'minlash va barcha bolalarning individual xususiyatlaridan, ilg'or ta'lim yutuqlaridan, tili, madaniyati, ota-onalarning ijtimoiy va iqtisodiy holatidan qat'iy nazar ta'limda muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir[2].

Maxsus ta'limda adaptiv jismoniy tarbiyaning dolzarbligi muhim masala sifatida qaralib, bugungi kunda adaptiv jismoniy tarbiya nafaqat maxsus ta'lim, balki inklyuziv ta'lim amaliyotining muhim qismi sifatida e'tirof etilmoqda.

Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar adaptiv jismoniy tarbiyani maxsus va inklyuziv ta'limga integratsiyalashuvini taqozo etadi va ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarga beriladigan adaptiv jismoniy tarbiya ko'plab ko'nikmalarni qo'llab-quvvatlashi va yaxshilashi kerakligini ta'kidlaydi. Adaptiv jismoniy tarbiya maxsus va inklyuziv ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lganligi sababli, jismoniy tarbiya o'qituvchilari ushbu bolalarni ta'lim jarayoniga to'liq jalb qilishni ta'minlash uchun ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashlari kutiladi, bu esa jamiyatda muammosiz moslashish va ijtimoiylashuvga olib keladi. Bu jarayon rejalashtirish, baholash, individual ta'lim dasturlarini tayyorlash, o'qitish, resurslarni muvofiqlashtirish va maslahat berishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun adaptiv jismoniy tarbiya dasturlari ularning talablari va individual xususiyatlarini, masalan, tashxis, tashxisning og'irligi va mavjud ishlash darajasini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Adaptiv jismoniy tarbiya dasturlarining ahamiyati ko'plab ilmiy adabiyotlarda tahlil qilingan, bir qator mualliflar birinchi bosqichda ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar moslashtirilgan jismoniy tarbiya dasturlarini, ikkinchi bosqichda - reabilitatsiya jismoniy tarbiya dasturlarini; oxirgi bosqichda - konstruktiv jismoniy tarbiya dasturlarini talab qilishini ta'kidlaydilar (Yevseyev, Mirjamolov, Svetlichnaya, Sobirova, Davlatova, Boyko, Mamarajabova, Subanova). Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun jismoniy faoliyat psixomotor, hissiy va kognitiv rivojlanishni yaxshilash nuqtai nazaridan vakolatli bo'lishi kerak. Rivojlanishning ushbu yo'nalishlariga erishilsa, uzoq muddatli maqsadlarga ham erishiladi. Biroq, jismoniy guruh faoliyati alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar o'rtasida almashish, muloqot qilish va ijtimoiy xulq-atvorni o'rganishga yordam beradi.

Tadqiqot Toshkent shahridagi inklyuziv ta'lim tashkil etilgan maktablarning jismoniy tarbiya darslarida tashkil etildi. Tadqiqot uchun respublika va turli xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalarida qidiruv o'tkazildi, ularda ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tarbiyasiga oid nashrlar kiritilgan va o'rganilgan.

Adaptiv jismoniy tarbiya va sportning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning hayotidagi ahamiyatini inobatga olgan holda, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limda jismoniy tarbiya va sportning afzalliklari va natijalarini kompleks asosda ilmiy va tizimli tahlil qilishdan iborat.

Inklyuziv maktab o'qituvchisi va inklyuziv bog'chada tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo, o'qituvchi inklyuziv taffakkurga ega bo'lishi va ta'lim sifati ma'suliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Inklyuziv ta'lim berish o'qituvchilar ishi sifatining asosiy mezonlari – o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi lozim.

Yana bir sifat – hamkorlikni yo'lga qo'yish. Chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir. O'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalararo guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamroqli maktab hamkorligini yo'lga qo'yish kabi xislatlarga ega bo'lish kerak.

Ma'lumki, inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi. Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos

muhim jihati shundaki, bolalar va o'qituvchi bir -birlaridan o'rganishadi hamda muammolarni birgalikda hal etishadi.

Tadqiqot natijasida shu ma'lum boldiki mamlakatimizning barcha hududlarida inklyuziv ta'lim tashkil etilayotgan maktablar soni oshib bormoqda. Demak, bunga ehtiyoj borligini quyidagi jadvalda ham ko'rish mumkin.

Inklyuziv sinflar tashkil etilgan va tashkil etilishi rejalashtirilgan maktablar soni bo'yicha ma'lumot

T/r	Hududlar nomi	Jami inklyuziv sinfli maktablar	Shundan	
			2024/2025 o'quv yilida	2025/2026 o'quv yilida
Jami:		1901	947	954
1.	Qoraqolpog'iston	138	88	50
2.	Andijon	100	80	20
3.	Buxoro	99	39	60
4.	Jizzax	114	60	54
5.	Qashqadaryo	183	72	111
6.	Navoiy	74	29	45
7.	Namangan	162	89	73
8.	Samarqand	156	52	104
9.	Surxondaryo	160	53	107
10.	Sirdaryo	83	58	25
11.	Toshkent	205	130	75
12.	Farg'ona	201	80	121
13.	Xorazm	110	44	66
14.	Toshkent shahar	116	73	43

Inklyuziv ta'limda kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida, inklyuziv ta'lim tashkil etilgan umumta'lim maktablarda faoliyat yuritayotgan 2250 nafar rahbar va xodimlar (maktab direktorlari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda psixologlari) Tashxis markazi tomonidan 72 soatlik qisqa muddatli o'quv kursida o'qitildi. Lekin mazkur maktablarda faoliyat yuritayotgan jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining malakasini oshirish yo'lga qo'yilmagan.

Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari, birinchi navbatda, ta'lim sharoitida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni to'liq huquqli shaxs bo'lib shakllanishi, hayotiy motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuviga yordam berishga qaratilgan. U sport odatlarini rivojlantirish va alohida ta'limga muhtoj odamlar sport bilan shug'ullanadigan jamiyatni yaratishga qaratilgan. Boshqacha qilib aytganda, sport hech qanday nogironlikni tan olmaydi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, nogironligi bor sportchilar xalqaro miqyosda bo'lib o'tayotgan sport musobaqalarida ko'plab muhim yutuqlarni namoyish etmoqdalar, ayniqsa, jismoniy, ko'rish, eshitish, aqliy qobiliyati zaif bo'lganlar ko'plab sport turlari bo'yicha sezilarli muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar (xalqaro sport musobaqalarda erishilgan natijalar quyidagi jadvalda).

Nogironligi bo'lgan sportchilarni 2024-yil xalqaro sport musobaqalarda erishgan natijalari

T/r	Xalqaro o'yinlar	Qo'lga kiritilgan medallar			Jami medallar
		Oltin	Kumush	Bronza	
1.	Paralimpia, Para Osiyo o'yinlari	77	42	105	224
2.	Surdlimpiya, Surdo Osiyo o'yinlari	25	38	51	114
3.	Xalqaro maxsus Olimpiada o'yinlari	58	63	73	194
4.	IBSA o'yinlari (ko'zi ojizlar sport musobaqalari)	29	32	31	92

Shu nuqtai nazardan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun adaptiv jismoniy tarbiya, o'yin va sport mashg'ulotlari muhim malakani talab qiladi. Shunga ko'ra, bir qator mamlakatlarda ushbu talablarga javob bera oladigan professional guruhlarni tayyorlash uchun ta'lim muassasalari tashkil etilgan.

Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va faollikka bo'lgan ehtiyojlari oila, moslashtirilgan jismoniy tarbiya o'qituvchisi, jismoniy terapevt va maxsus ta'lim mutaxassislari hamkorligida amalga oshirilishi zarurligi ta'kidlangan. Sport tushunchasining qamrovi har xil jins, yosh, sport guruhlari, kasalliklar, nogironlikning turi va og'irligi, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni o'z ichiga oladi. Jamiyatda sportning ko'lami ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun jismoniy tarbiya va sportni talab qiladi. Hayot sifatini yaxshilash, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ta'lim muassasalariga integratsiyalashuvi va reabilitatsiyasiga erishish har bir nogironlik guruhi uchun maxsus sport sharoitlari va imkoniyatlarini yaratishni talab qiladi [6].

Shuningdek, jismoniy mashqlar va sport alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarga impulsiv xatti-harakatlarni boshqarishga yordam beradi. Sport ijtimoiy faoliyat sifatida ijtimoiy muhitda ishtirok etishga olib kelganligi sababli, u ijtimoiylashuvda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ta'lim muassasalari kampusida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning o'z-o'zini samaradorligini oshirdi.

Jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar ta'limi uchun asosiy maqsad ular yashayotgan jamoada hamkorlikdagi qulaylik va mustaqillikning ta'sir etishidir[7]. Adabiyotlar tahliliga ko'ra, ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan jismoniy tarbiya va sport kursini tamomlagan o'qituvchilar ta'lim muassasalarida alohida ehtiyojli shaxslarning natijalari va yutuqlariga ko'proq ishonch hosil qilishlari ta'kidlanadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun erta bolalikdan oliy ta'limgacha bo'lgan muhitni ta'minlash, unda o'qituvchilar ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar haqidagi bilimlarini kengaytiradigan, qabul qiladigan va ular bilan muloqot qiladigan muhitni ta'minlash juda muhimdir.

Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar hayotida muhim o'rin tutadi va bu mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'rgatilishi zarur. Shunga muvofiq yuqoridagi ishlarni amalda yanada samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi, xususan:

– alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va harakatchan rivojlanishini vaqti-vaqti bilan kuzatib borish zarur;

- har bir maxsus ta'lim va rehabilitatsiya yoki inklyuziv ta'lim muassasasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni tarbiyalashda vakolatli jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lishi kerak;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi uchun ochiq va yopiq muhitlar tashkil etilishi kerak. Har bir maxsus ta'lim va rehabilitatsiya yoki inklyuziv ta'lim muassasasi harakatlar, muvofiqlashtirish va boshqa jismoniy tarbiya amaliyotlarini rivojlantirish uchun zarur materiallar bilan ta'minlashi kerak;

– baholash va kuzatishlarga ko'ra, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun jismoniy tarbiya davomiyligini oshirish, rivojlanish darajasini ham kuzatish mumkin;

- maxsus ta'lim mutaxassislari va jismoniy tarbiya o'qituvchilarining jismoniy tarbiyaning ahamiyati, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun jismoniy tarbiya sohasidagi mavjud tendentsiyalar va maxsus ta'lim amaliyoti qo'llanilishi va jismoniy tarbiya bilan qanday integratsiya qilish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishlari mumkin;

- oliy ta'lim muassasalari maxsus ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash dasturlari doirasida moslashtirilgan jismoniy tarbiya bilan bog'liq ko'proq kurslarni taklif qilishlari kerak;

Yuqoridagilarni umumlashtirish uchun shuni ta'kidlash joizki, pedagogika va ta'lim tizimiga inklyuziya har bir shaxsning tengligi va qadriyatlarini e'lon qiladigan va o'z salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi printsiplial jihatdan yangi ta'lim paradigmasi sifatida tushuniladi.

Inklyuziv ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimi (nogironligi bor bolalarni integratsiyalashuviga imkon beruvchi) va faqat alohida ehtiyojli bolalarga qaratilgan va ikkita tizimning eng yaxshisini o'zida mujassam etgan maxsus pedagogik tizimning o'ziga xos gibriddir.

Jismoniy tarbiya o'quvchilarning funktsional holatini yaxshilash, ularning moslashish qobiliyatini oshirish va psixo-emotsional holatini normallashtirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega.

Afsuski, ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan an'anaviy jismoniy tarbiya vositalari maktab o'quvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashtirish muammolarini to'liq hal qila olmaydi. Shunday qilib, zamonaviy jamiyatda inklyuziya masalalari dolzarbligicha qolmoqda, degan xulosaga kelishimiz mumkin, garchi adaptiv jismoniy tarbiya tizimi bilan bog'liq bo'lsa-da, muammolar hali ham yaxshi tushunilmagan. Bu nogironligi bor bolalarni moslashtirilgan jismoniy tarbiya bilan tanishtirish bo'yicha tajriba bazasini yaratish bo'yicha o'qituvchilar va olimlarning ilmiy ishlanmalarini talab qiladi, bu esa ijtimoiy moslashuv muammolarini hal qiladi.

Hayot sifatini yaxshilash, albatta, inklyuziv ta'limda muhim ahamiyatga ega. Kundalik faoliyatda ishtirok etish, ijtimoiylashuv va individual dasturlar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning hayotida katta rol o'ynaydi. Jismoniy tarbiya va sport alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar hayotining muhim qismidir va ta'lim siyosati va amaliyotini takomillashtirish uchun ushbu sohada ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4860-son [qarori](#).
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 638-son [qarori](#).
4. Евсеева О. Э. Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях (специальные медицинские группы) : учебное пособие. Санкт-Петербург: НГУ им П. Ф. Лесгафта. 2015.
5. Adaptiv va sog'lomlashtirish jismoniy tarbiyasi: o'quv-uslubiy qo'llanma / L.B.Sobirova, L.T.Davlatova. – Chirchiq: O'zDJTSU, 2020.
6. Адаптивное физическое воспитание детей школьного возраста: учеб.-метод. пособие / сост. Н.А.Бойко, В.Н.Бойко. – Сургут: СурГПУ, 2016.
7. Mamarajabova Z.N, Subanova B.Q. Inklyuziv ta'lim (eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar misolida): o'quv qo'llanma / – Toshkent, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shodiev Olimjon Tashmamatovich**, Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti professori vazifasini bajaruvchi, [**Шодиев Олимжон Ташмаматович**, и.о. профессора Института переподготовки и повышения квалификации специалистов адаптивной физической культуры и спорта], [**Shodiev Olimjon Tashmamatovich**, Acting Professor of the Institute of Retraining and Advanced Training of Adaptive Physical Education and Sports Specialists]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Beshyog'och ko'chasi, 126-uy [адрес: Узбекистан, ул. Бешягоч, 126, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 126, Beshyogoch st., Tashkent city]